

Suggestions de modalités d'évaluation dans un contexte de F@D (formation à distance)

Voici une liste non exhaustive de modalités d'évaluation et de quelques notions à prendre en considération dans le contexte de passage vers des modalités d'évaluation qui peuvent se réaliser en formation à distance à l'aide du numérique (en mode synchrone ou asynchrone). Il est à noter que les catégories de modalités d'évaluation présentées ne sont pas mutuellement exclusives et qu'elles peuvent être combinées entre elles selon vos besoins et vos intentions pédagogiques. Pour l'ensemble des modalités d'évaluation proposées dans le tableau, dans tous les cas, les outils technologiques institutionnels suggérés devraient être privilégiés par rapport aux outils externes, notamment pour des enjeux d'accessibilité à un soutien technique.

Moyens d'évaluation	Exemples d'application	Intentions pédagogiques	Modalités	Enjeux relatifs à l'intégrité intellectuelle	Outils technologiques	Avantages et inconvénients
Travail écrit (court ou long)	<ul style="list-style-type: none"> Résumé Compte-rendu critique Synthèse Recherche thématique Réflexion Recension d'écrits Travail dirigé Fiches de lecture 	<p>Évaluer :</p> <ul style="list-style-type: none"> la capacité à réaliser des opérations cognitives de haut niveau à partir d'une production écrite : <ul style="list-style-type: none"> synthèse analyse autoévaluation ou évaluation par les pairs création réflexion rédaction résolution de problèmes etc. la mobilisation d'une variété de ressources pour démontrer l'atteinte d'un certain niveau de compétence correspondant aux cibles de formation à partir d'une production écrite; la capacité d'intégration de divers apprentissages (théoriques et pratiques). 	<p>Asynchrone :</p> <p>a. Individuel</p> <p>Synchrone et asynchrone :</p> <p>b. En équipe : travail collaboratif possible sur des outils de collaboration en ligne</p>	<ul style="list-style-type: none"> Référencement des sources Impossibilité de certification de l'auteur.e du travail écrit¹ Risque de partage d'informations non permis durant la réalisation Risque faible de soumission d'un même travail à plusieurs évaluations (p. ex., fiche de lecture) <p>En équipe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Évaluation différenciée qui tient compte de la contribution de chacun des étudiant.e.s 	<p>Outils institutionnels² :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moodle - devoir Suite Office (Word, Excel, OneNote, etc.) [C] MonPortfolio (pages simples ou collection de pages) <p>Outils externes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Suite Google [C] Genial.ly (présentation interactive) Framapad (éditeur de texte collaboratif) [C] Canva (infographie) Coggle [C] Miro [C] Padlet [C] 	<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rétroactions : travail écrit peut être réalisé par itérations et faire l'objet de rétroactions à différents moments du processus. Soutien à la collaboration : travail écrit pouvant être réalisé en équipe. Convivialité : moyen d'évaluation connu et facile à utiliser pour les usagers. Polyvalence : se prête à une variété de contexte de formation et de champs disciplinaires. <p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> Format rigide : le texte suivi manque de dynamisme et représente une méthode qui fait traditionnellement moins appel à du contenu multimédia.
Travail écrit impliquant des mises en situation contextualisées ou authentiques (ex. : vignette, cas, mandat, devis, problème à résoudre, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Rédaction ou analyse d'un article Cahier des charges Plan d'intervention, planification didactique ou pédagogique Rapport de laboratoire Rapport d'analyse Rapport de projet Rapport de stage Rapport de recherche Récit de pratique Etc. 	<p>Évaluer :</p> <ul style="list-style-type: none"> la capacité à réaliser des opérations cognitives de haut niveau à partir d'une production écrite : <ul style="list-style-type: none"> synthèse analyse autoévaluation ou évaluation par les pairs création réflexion rédaction résolution de problèmes etc. la mobilisation d'une variété de ressources pour démontrer l'atteinte d'un certain niveau de compétence correspondant aux cibles de formation à partir d'une production écrite; la capacité d'intégration de divers apprentissages (théoriques et pratiques); l'agir compétent en situation professionnelle. 	<p>Asynchrone :</p> <p>a. Individuel</p> <p>Synchrone et asynchrone :</p> <p>b. En équipe : travail collaboratif possible sur des outils de collaboration en ligne</p>	<ul style="list-style-type: none"> Référencement des sources Impossibilité de certification de l'auteur.e du travail écrit Risque de partage d'informations non permis durant la réalisation Risque faible de soumission d'un même travail à plusieurs évaluations (p. ex., fiche de lecture) <p>En équipe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Évaluation différenciée qui tient compte de la contribution de chacun des étudiant.e.s 	<p>Outils institutionnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moodle - devoir Suite Office (Word, Excel, OneNote, etc.) [C] MonPortfolio simple ou collection de pages <p>Outils externes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Suite Google [C] Genial.ly (présentation interactive) Framapad (éditeur de texte collaboratif) [C] Canva (infographie) Coggle [C] Miro [C] Padlet [C] 	<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rétroactions : travail écrit peut être réalisé par itérations et faire l'objet de rétroactions à différents moments du processus. Soutien à la collaboration : travail écrit pouvant être réalisé en équipe. Convivialité : moyen d'évaluation connu et facile à utiliser pour les usagers. Potentiel d'authenticité : production d'un document utilisé dans la pratique professionnelle. Polyvalence : se prête à une variété de contexte de formation et de champs disciplinaires. <p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> Format rigide : le texte suivi manque de dynamisme et représente une méthode qui fait traditionnellement moins appel à du contenu multimédia.

¹ Par exemple, le fait que l'étudiant.e soit propriétaire/auteur du document WORD ne garantit pas qu'il ait rédigé l'ensemble du contenu. Plusieurs moyens lui permettent d'intégrer du contenu externe à son document tout en conservant son statut d'auteur.

² Les outils numériques qui présentent la marque [C] permettent l'édition collaborative en mode synchrone.

Moyens d'évaluation	Exemples d'application	Intentions pédagogiques	Modalités	Enjeux relatifs à l'intégrité intellectuelle	Outils technologiques	Avantages et inconvénients
Carte conceptuelle et autres productions graphiques	<ul style="list-style-type: none"> • Carte conceptuelle • Carte mentale • Schéma conceptuel • Organisateur graphique • Infographie • Figures • Arborescence • Cartographie • Diagramme de flux des processus • Etc. 	<p>Évaluer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la compréhension des notions et de leur articulation sur les plans théoriques et pratiques; • la mise en relation de connaissances, leur organisation mentale (liens entre ces connaissances, hiérarchisation, classement, etc.). 	<p>Asynchrone :</p> <ol style="list-style-type: none"> Individuel En équipe <p>Synchrone :</p> <ol style="list-style-type: none"> En équipe (travail collaboratif en simultané) 	<ul style="list-style-type: none"> • Référencement des sources • Impossibilité de certifier l'auteur.e du travail écrit <ul style="list-style-type: none"> ○ Demander l'accès à la production pour faire un suivi d'avancement en cas de doute • Quasi impossible à plagier le schéma, mais pas son contenu 	<p>Outils institutionnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moodle - devoir • Suite Office (Word) [C] <p>À l'externe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • C-map tools [C] • X-Mind (ios) • Mindmeister [C] • Coggle [C] • Miro [C] • Canva • Genial.ly 	<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutien à la collaboration : travail écrit pouvant être réalisé en équipe. • Créativité : moyen d'évaluation faisant appel à la créativité, voire aux talents artistiques des étudiant.e.s. • Potentiel d'authenticité : production d'un document utilisé dans la pratique professionnelle. • Polyvalence : se prête à une variété de contexte de formation et de champs disciplinaires. • Soutien à l'apprentissage : se prête à une variété d'intentions pédagogiques (p. ex., activation des connaissances antérieures, synthèse des connaissances acquises, évaluation diagnostique, etc.) <p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hétérogénéité des productions : écarts entre la qualité des productions (attentes et critères doivent être précisés dès le début). • Rétroactions : la réalisation de rétroactions écrites sur une image peut s'avérer irritante. Envisager une modalité de rétroaction audio ou vidéo.
Examen écrit (ex : vignette, cas, problème à résoudre, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Examen à correction subjective <ul style="list-style-type: none"> ○ Développement long ○ Développement moyen 	<p>Évaluer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mémorisation de connaissances théoriques; • l'articulation des notions ou des concepts théoriques; • l'application de procédures; • le raisonnement; • la capacité d'analyse et de résolution de problèmes; • la capacité de synthèse des notions et des concepts; • la capacité à porter un jugement sur un contenu ou une production, une démarche disciplinaire en se basant sur des critères internes ou externes; • etc. 	<p>Asynchrone :</p> <ol style="list-style-type: none"> Individuel (p. ex., test paramétré sur Moodle [durée, ouverture et fermeture, rétroactions automatiques, etc.]) <p>Synchrone :</p> <ol style="list-style-type: none"> Individuel (p. ex., surveillance avec caméra fortement déconseillée, car elle ne garantit pas l'enrayement de la triche). 	<ul style="list-style-type: none"> • Impossibilité de certifier la propriété intellectuelle de l'étudiant.e <ul style="list-style-type: none"> ○ Évaluation diagnostique ou en soutien à l'apprentissage préalablement pour évaluer la progression des apprentissages • Partage possible des réponses (capture d'écran ou autres) • Risque de triche par moyens de communication alternatifs (textos, Messenger, chat, etc.) • Accès aux notes de cours lorsque possible (examen à livre ouvert) • Possibilité de recevoir de l'aide individuelle ou collective à l'insu du formateur.trice 	<p>Outils institutionnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moodle - Test <ul style="list-style-type: none"> ○ Comprendre les catégories de questions ○ Créer des questions ○ Paramétrer un test ○ Construire un test ○ Utiliser l'activité test • Moodle – questionnaire • Moodle – active quiz (synchrone) • Pour certains programmes de la FMSS : examsoft <p>À l'externe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formative (synchrone ou asynchrone) • Polleverywhere (synchrone) 	<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potentiel d'authenticité : question à développement de type étude de cas. • Polyvalence : se prête à une variété de contexte de formation et de champs disciplinaires. <p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risques de triche. • Limites techniques de la surveillance d'examen synchrone : <ul style="list-style-type: none"> ○ nécessité d'avoir une connexion internet haute vitesse et une webcam HD; ○ surveillance par caméra se limite à ce qui se passe dans le cadre de l'objectif (aucun accès à ce qui se passe hors champ); ○ dispositif de contrôle d'identité possible à contourner.

Moyens d'évaluation	Exemples d'application	Intentions pédagogiques	Modalités	Enjeux relatifs à l'intégrité intellectuelle	Outils technologiques	Avantages et inconvénients
Exercices (visées d'orientation ou de régulation des apprentissages)	<ul style="list-style-type: none"> Examen à correction objective <ul style="list-style-type: none"> Réponse courte Choix de réponses Phrases ou mots à compléter «Take home» Exercices d'association ou d'appariement Exercice de priorisation ou d'ordonnement Marqueurs à glisser-déposer Questions à réponses courtes Séquentialisation de contenu ou de vignettes Vrai ou faux Cartes interrogatives Devinettes Mots croisés Jeux de piste Jeux-questionnaires Devoir Exercice dirigé Etc. 	<p>Évaluer :</p> <ul style="list-style-type: none"> la mémorisation de connaissances théoriques; l'articulation des notions ou des concepts théoriques; l'application de procédures; le raisonnement. 	<p>Asynchrone :</p> <p>a. Individuel (p. ex., exercices avec correction automatisée paramétrés sur Moodle).</p> <p>Synchrone :</p> <p>a. Individuel (p. ex., exercices en sous-groupe ou en grand groupe).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilité de connaître l'identité de la personne qui a réalisé l'exercice (p. ex., cas de figure d'utilisation du compte utilisateur d'un tiers) Partage de réponses possible (voire encouragé)³ Correction automatisée possible 	<p>Outils institutionnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moodle - Test <ul style="list-style-type: none"> Comprendre les catégories de questions Créer des questions Paramétrer un test Construire un test Utiliser l'activité test Moodle – questionnaire Moodle – active quiz (synchrone) Pour certains programmes de la FMSS : examsoft <p>À l'externe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Formative (synchrone ou asynchrone) Polleverywhere (synchrone) 	<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> Potential d'interactivité : les exercices comportent des interactions scriptées avec le système, ce qui peut être engageant pour l'utilisateur. Activités autoportantes : les exercices représentent des tâches autoportantes de restitution, de compréhension ou d'application de connaissances. Soutien à l'apprentissage : les exercices comportant des rétroactions automatisées permettent la régulation autonome des apprentissages. Fréquence : peuvent être réalisés plus d'une fois selon les besoins de l'étudiant.e. Ludisme : les exercices peuvent être présentés au moyen d'interfaces ludiques. <p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> Correction automatisée : la sensibilité du correcteur automatique peut entraîner de «fausses erreurs». Évaluation des compétences : il est impossible d'évaluer les compétences à l'aide d'exercices. Investissement en temps : le temps pour programmer les exercices ainsi que les rétroactions automatisées doit être considéré.
Examen oral	<ul style="list-style-type: none"> Examen oral structuré (EOS) Examen clinique objectif structuré (ECOS) Examen «Quiz» Entretien d'autoconfrontation Rencontre de supervision mi-stage/post-stage Etc. 	<p>Évaluer :</p> <ul style="list-style-type: none"> la capacité à réaliser des opérations cognitives de haut niveau à partir d'une production orale : <ul style="list-style-type: none"> synthèse analyse autoévaluation ou évaluation par les pairs création réflexion rédaction résolution de problèmes etc. la capacité d'intégration de divers apprentissages (théoriques et pratiques); la mobilisation d'une variété de ressources pour démontrer l'atteinte d'un certain niveau de compétence correspondant aux cibles de formation à partir d'une production orale; 	<p>Synchrone :</p> <p>a. Individuel (p. ex., rencontre individuelle de 10 à 15 minutes avec l'étudiant.e sur une plateforme de webconférence lors de laquelle des questions lui sont posées).</p> <p>Asynchrone :</p> <p>a. Individuel ou en équipe (p. ex., enregistrement audio ou capsule vidéo de 5 à 10 minutes présentant à l'oral les réponses aux questions - ex. format capture</p>	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité de certifier l'identité de l'étudiant.e par analyse des images vidéos ou par interaction directe avec la personne <p>Synchrone :</p> <ul style="list-style-type: none"> Obligation de bénéficier d'une banque de questions à développement court/moyen de complexité équivalente afin de réduire la possibilité de partage de questions entre les étudiant.e.s Réaliser les examens oraux dans un laps de temps rapproché pour réduire les possibilités de tricherie <p>Asynchrone :</p> <ul style="list-style-type: none"> Création d'une banque de 	<p>Outils institutionnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adobe Connect Teams (Office 365) <p>À l'externe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Zoom Jitsee 	<p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> Convivialité : examen oral pouvant être organisé via n'importe quel outil d'appel vidéo. Potentiel pédagogique : permet l'évaluation de connaissances déclaratives (restituées ou comprises) en réduisant les risques de tricherie. Réflexivité : portée introspective dans le cadre d'un examen oral sous forme de discussion d'une intervention professionnelle réalisée. Potentiel d'authenticité (simulation ou jeu de rôles) : possibilité pour le formateur de jouer le jeu du client. Enregistrement : possibilité d'enregistrer les examens oraux pour recueillir des traces à consulter ultérieurement (ou pour faciliter l'évaluation).

³ Il est bénéfique sur le plan pédagogique que les exercices suscitent des discussions entre les personnes étudiantes.

Moyens d'évaluation	Exemples d'application	Intentions pédagogiques	Modalités	Enjeux relatifs à l'intégrité intellectuelle	Outils technologiques	Avantages et inconvénients
		<ul style="list-style-type: none"> les habiletés relationnelles (interactions 1 à 1); les habiletés réflexives; l'intégration de divers apprentissages (théoriques et pratiques). 	d'écran vidéo).	questions à développement moyen/long parmi lesquels les étudiant.e.s peuvent choisir pour éviter l'iniquité entre les étudiant.e.s		<p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> Investissement en temps : 10-15 minutes par étudiant.e (moins envisageable avec de grosses cohortes étudiantes). Complexité potentielle de l'organisation du calendrier⁴ des rencontres. Égalité de l'évaluation : les questions se veulent de complexité équivalente.
Exposé ou présentation orale	<ul style="list-style-type: none"> Capsule explicative d'une notion théorique Rapport expérientiel en format vidéo Casse-tête d'expertise Vulgarisation d'un sujet Présentation d'une étude de cas Présentation de projets Etc. 	<p>Évaluer :</p> <ul style="list-style-type: none"> des habiletés réflexives, d'introspection ou d'analyse d'une intervention filmée la capacité à témoigner de l'acquisition de connaissances théoriques ou pratiques la capacité à porter un regard métacognitif sur une démarche ou sur une production complexe issue du champ disciplinaire la capacité à agir de manière compétente dans une situation professionnelle (ex. entretien d'orientation) la capacité à enseigner, à vulgariser un contenu disciplinaire complexe à ses pairs la capacité d'intégration de divers apprentissages (théoriques et pratiques) la capacité à communiquer oralement dans un registre de langue standard, voire soigné 	<p>Synchrone :</p> <p>a. Individuel ou en équipe (p. ex., présentation orale synchrone avec support visuel en partage d'écran).</p> <p>Asynchrone :</p> <p>a. Individuel ou en équipe (p. ex., capsule vidéo narrée enregistrée en format «capture d'écran vidéo» permettant la réalisation sans montage de la présentation orale avec recours à un support visuel).</p> <p>b. Individuel (p. ex., rapport expérientiel; entretien d'autoévaluation, etc.)</p> <p>Il est important dans les deux cas d'avoir un casque-micro et une caméra web.</p>	<p>Asynchrone :</p> <ul style="list-style-type: none"> Capsule vidéo : faible risque d'usurpation d'identité, car le formateur peut voir l'étudiant.e. ou les étudiant.e.s Capsule audio : risque accru de bénéficier de l'aide d'un tiers, car le formateur ne peut pas reconnaître les voix des étudiant.e.s Possibilité de bénéficier d'une aide individuelle ou collective pour les éléments techniques du montage, selon les besoins (p. ex., montage, postproduction, etc.) Référenciation : risque d'omission de citer les sources (p. ex., contenu multimédia intégré aux capsules) <p>En équipe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Répartition égale du travail ET du temps de présentation (temps de 	<p>Pour l'enregistrement audio</p> <p>Outils institutionnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moodle - devoir (Type de fichiers : Poodll en ligne enregistrement MP3) PowerPoint Panopto Camtasia <p>À l'externe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Audacity WavePad Ocenaudio Voice recorder Screencast-O-Matic OBS studio <p>Pour l'enregistrement vidéo</p> <p>Outils institutionnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moodle - Devoir Panopto Adobe Connect Teams (Office 365) 	<p>Synchrone :</p> <ul style="list-style-type: none"> Enregistrement : possibilité d'enregistrer les présentations orales pour recueillir des traces à consulter ultérieurement (ou pour faciliter l'évaluation). Convivialité : présentation pouvant être réalisée facilement à partir d'un outil de capture d'écran vidéo (sans montage). Potentiel pédagogique : 1) donne lieu à de grandes possibilités de situations d'évaluation en soutien à l'apprentissage; 2) s'adapte à tout contexte disciplinaire. Créativité : la production de capsules peut donner cours à une certaine créativité de la part de l'étudiant.e avec ou sans recours au montage. Réflexivité : portée introspective dans le cadre d'une présentation orale sous forme de capsule vidéo d'autoévaluation avec présentation de pièces justificatives témoignant de l'atteinte partielle ou entière de différentes cibles de formation. <p>En équipe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Potentiel d'authenticité (simulation ou jeu de rôles) : possibilité pour les étudiant.e.s de simuler un entretien-client.

⁴ Possibilité d'utiliser le calendrier de l'application Outlook et d'envoyer les invitations aux étudiant.e.s à la pièce ou de mettre en ligne l'horaire des rencontres et de créer une salle de webconférence à laquelle les étudiant.e.s se connectent à tour de rôle, ou encore possibilité d'utiliser l'activité Rendez-vous de Moodle.

Moyens d'évaluation	Exemples d'application	Intentions pédagogiques	Modalités	Enjeux relatifs à l'intégrité intellectuelle	Outils technologiques	Avantages et inconvénients
				parole ou autre) <ul style="list-style-type: none"> Attribution de rôles et responsabilités bien circonscrits aux étudiants pour assurer un équilibre de la charge de travail Évaluation d'une production multimédia peut être embêtante pour certains formateurs.trices <ul style="list-style-type: none"> Utiliser un instrument formel partagé préalablement avec les étudiant.e.s (p. ex., grille d'évaluation critériée à échelle descriptive) 	À l'externe : <ul style="list-style-type: none"> Screencast-O-Matic PechaKucha en ligne VideoAnt OBS studio Edpuzzle VideoNot.es 	Inconvénients : <p>Asynchrone :</p> <ul style="list-style-type: none"> Équipement : nécessité de posséder un microphone et une webcam pour réaliser une capture d'écran vidéo commentée (voire de savoir cadrer un plan de caméra, d'avoir un éclairage adéquat, etc.). Manipulations d'outils technologiques : nécessité de manipuler certains logiciels de capture d'écran vidéo (au minimum) et/ou de logiciels de montage selon les besoins. Montage (pas obligatoire) : le processus de montage peut demander une appropriation technologique importante et un investissement lourd en temps, surtout pour les néophytes.
Situation de démonstration d'un savoir-agir (simulée ou réelle)	<ul style="list-style-type: none"> Intervention en situations professionnelles (captées en format vidéo asynchrone) Intervention en situations professionnelles (observation directe synchrone) Simulations (captées en format vidéo ou observées en direct) Conception d'un produit (ex. prototype) Pilotage d'un projet intégrateur Toute production complexe contextuelle au champ disciplinaire Etc. 	Évaluer : <ul style="list-style-type: none"> une démonstration de compétences; l'agir compétent en situation professionnelle; la capacité à mobiliser des ressources pour résoudre une situation-problème dans un contexte professionnel donné. 	Synchrone : <p>a. Individuel ou en équipe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Observation directe d'une intervention en situation professionnelle au moyen de dispositif de captation vidéo Observation directe d'une démarche de résolution de problèmes en partage d'écran <p>Asynchrone :</p> <p>a. Individuel :</p> <ul style="list-style-type: none"> Enregistrement vidéo d'interventions en contexte professionnel Principe de l'entrevue d'autoconfrontation filmée 	<ul style="list-style-type: none"> S'assure de la validité et de la fidélité des extraits vidéos captés pour inférer le niveau de développement de la compétence Faible risque d'usurpation de l'identité considérant la captation vidéo des visages des personnes étudiantes 	Outils institutionnels : <ul style="list-style-type: none"> Teams (Office 365) Adobe Connect Moodle - Devoir Panopto Stream (Office 365) MonPortfolio (Mahara) Sway OneNote SharePoint Planner <p>À l'externe :</p> <ul style="list-style-type: none"> Youtube (mode privé –partage non répertorié) 	Avantages : <ul style="list-style-type: none"> Potentiel pédagogique : 1) donne lieu à de grandes possibilités de situations d'évaluation complexes en soutien à l'apprentissage; 2) s'adapte à tout contexte disciplinaire. Enregistrement : l'enregistrement d'interventions de l'étudiant.e en situation de démonstration d'un savoir-agir permet le recueil de pièces justificatives du développement professionnel. Réflexivité : portée introspective dans le cadre d'un entretien d'autoconfrontation lors duquel l'étudiant.e s'évalue en train d'agir en situation professionnelle. <p>Inconvénients :</p> <ul style="list-style-type: none"> Convivialité : la captation vidéo des interventions en situation d'intervention professionnelle nécessite un minimum de compétences techniques. Investissement en temps : demande un certain nombre de temps pour la planification aux personnes formatrices (ex. circonscrire la tâche complexe, rédiger la situation d'évaluation, produire les instruments d'évaluation, etc.) ET du temps de réalisation aux étudiant.e.s. Contraintes spatiales et sanitaires : difficulté d'intervenir en contexte d'isolement.